

IMPLEMENTANDO PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE: ESTRATÉGIAS EFICAZES E DESAFIOS ATUAIS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11403138

Jessyca Stelvia Tupan Marques¹, João Guilherme Dorneles Ferraz², Anderson Fernandes de Carvalho Farias³, Ana Laura Ferreira Prado⁴, Karina Ruiz Alves Maciel de Lima⁵, Fernanda Paula Soler Pavanello⁶, Joselita Silva Brito Raimundo⁷, Helber Cabral de Araújo⁸, José Maylon dos Santos Moraes⁹, Raíssa Rodrigues Rama¹⁰

RESUMO:

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por um padrão de sintomas com grande prevalência durante os anos escolares mas pode ser encontrado também na idade adulta. **Objetivos:** Avaliar quais são as possíveis estratégias para aplicar práticas educacionais inclusivas e Definir os desafios atuais que os alunos com TDAH enfrentam. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura e foi realizado com base em artigos científicos encontrados nas bases de estudo Pubmed e Scielo. **Discussão**

e Resultados: O TDAH é caracterizado pelo DSM-V como Transtorno do Neurodesenvolvimento com isso, fica claro que o TDAH influencia significativamente no funcionamento do indivíduo, inclusive no ambiente escolar. Portanto, é necessário identificar os desafios da inclusão educacional do aluno com TDAH e assim, definir melhoras e fazer adaptações metodológicas para tais alunos. **Conclusão:** É imprescindível colocarmos em ação a educação inclusiva no dia a dia visto que, é um direito universal do cidadão. Para isso, é necessário que as escolas, professores e colegas de sala estejam abertos a receber e participar das melhorias para um bom aproveitamento escolar do aluno com TDAH.

Palavras-chave: TDAH. Estudo. Educação. Inclusiva. Estratégias. Desafios.

INTRODUÇÃO:

O transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por um padrão de sintomas como desatenção, impulsividade e hiperatividade (SEPULVEDA, *et al.*, 2021) com maior prevalência durante os anos escolares (DAHER *et al.*, 2024) porém pode ser encontrado também na idade adulta. Tal transtorno pode ser descrita como um transtorno dependente de fatores genético-familiares, adversidades biológicas e psicossociais a qual possui etiologia multifatorial (CUNHA *et al.*, 2013).

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM- V), para se fazer o diagnóstico em crianças, são necessário 6 pontos do total: desatenção, dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas, parecer não ouvir, não seguir instruções e não concluir tarefas, dificuldade em organizar tarefas e atividades, dificuldade em iniciar tarefas que exigem esforço sustentado, perde coisas, se distrai com estímulos externos e esquece as atividades diárias. Já no diagnóstico no adulto, são necessário somente 5 dos pontos citados acima, ocorre no DSM-V a especificação de tarefas de esforço sustentado em adultos como relatórios, formulários ou artigos longos, a distração de estímulos externos

pode ser devida a pensamentos não relacionados e atividades cotidianas, como retornar ligações, pagar contas e marcar compromissos.

Ademais, alunos com sintomas de TDAH relatam sintomas como dificuldade de concentração, dificuldade em evitar distrações, poucas habilidades de planejamento e estudo, menor habilidade social, e notas mais baixas. (OLIVEIRA *et al.*, 2016). Portanto, é fato que o Transtorno do Déficit de Atenção interfere muito na vida pessoal do aluno e por isso, é necessário a implementação da inclusão educacional visto que, ela é um direito universal de igualdade e respeito pela vida (PAES *et al.*, 2022).

METODOLOGIA:

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura das estratégias eficazes para implementação de práticas educacionais inclusivas para alunos com TDAH e os desafios atuais que esses alunos enfrentam. Esse estudo foi realizado com base em artigos científicos encontrados nas bases de estudo Pubmed e Scielo. Somando as bases de dados, foram encontrados um total de 5,792 artigos, sendo 5,732 artigos no Pubmed e 60 no Scielo. Porém, usando os critérios de inclusão e exclusão, 12 artigos ficaram na seleção final e foram úteis para este trabalho.

Para a definição da pergunta norteadora, foi utilizada a estratégia PICO, levando em consideração populações, pacientes ou problemas abordados. P – população (Pacientes que possuem diabetes tipo 2), I – interesse (Semaglutida), Co- Contexto (eficácia). Portanto, a questão a ser respondida é: Quais são as estratégias eficazes e os desafios atuais para implementar práticas educacionais inclusivas para alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade?

Foi realizada uma pesquisa na base de dados Pubmed e Scielo. Foram coletados estudos os quais possuem informações relevantes a respeito das dificuldades enfrentadas pelos alunos com TDAH e quais estratégias são eficazes para implementar estudo inclusivo. O método de busca

utilizado foi a partir da combinação de termos de pesquisa que foram “Attention Deficit Disorder with Hyperactivity” e “Education”. Os trabalhos que tiveram as palavras chaves “Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade” e “Educação serão separados e analisados individualmente. Artigos que estiverem duplicados ou que não contenham os termos de busca, serão excluídos do processo de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Fato é que o Transtorno do Déficit de Atenção é caracterizada pelo DSM-V como Transtorno do Neurodesenvolvimento com isso, fica claro que TDAH influencia significativamente no funcionamento no indivíduo tanto na idade infantil quanto na idade adulta (DIAZ *et al.*, 2022). Estudos que relacionaram o TDAH com o ambiente escolar identificaram que os problemas de aprendizagem mais prevalentes são na área da leitura e da escrita além de apresentarem médias mais baixas, maior frequência de abandono escolar, maior tempo para concluir o curso, maiores mudanças de carreira (SEPULVEDA *et al.*, 2021), desempenho menor comparado ao grupo controle nas manipulações de sílabas e fonemas e na leitura de palavras mais complexas (CUNHA *et al.*, 2013).

É necessário compreender que o diagnóstico de TDAH não é tão simples e fácil e além disso, é o problema comportamental mais observado por psiquiatras infantis (JIN *et al.*, 2024) contudo, em qualquer sala pode ter um aluno com sintomas de TDAH e ainda não ter sido diagnosticado. Com isso, fica claro que os professores e colegas de sala devem estar preparados para receber alunos com tal diagnóstico visto que, tem-se como direito universal a inclusão educacional e a não descriminalização e não estigmatização (PAES *et al.*, 2022).

Por um lado, deve-se compreender os desafios da inclusão educacional do aluno com TDAH. De início, tem-se a falta de formação adequada e contínua dos professores em estratégias de ensino inclusivo para alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Recursos insuficientes para as escolas adquirirem tecnologia assistivas, materiais

didáticos especializados e apoio de profissionais como psicólogos e terapeutas; Falta da colaboração entre escola e família por meio da comunicação e falta de envolvimento dos pais nas atividades escolares; Dificuldade em manter a avaliação contínua do progresso do aluno entre muitas outras dificuldades. (DUPAUL *et al.*, 2024)

Por outro lado, as adaptações metodológicas recomendadas para alunos com TDAH são: 1. Ter consciência de que os alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade necessitam, geralmente, de mais tempo, mais esforço e maior supervisão para realizar atividades do que seus colegas de sala; 2. Permitir que o aluno com TDAH se movimente dentro da sala de aula caso apresente níveis de hiperatividade, se possível, separe no fundo da sala um espaço sem carteiras e mesas para que o aluno não precisa sair da sala e perder a matéria; 3. Ajudar o aluno com TDAH a guia-lo em sua organização de tarefas e atividades como por exemplo, organizar sua agenda; 4. Avaliar o processo completo de aprendizagem assim como o esforço para tal e não somente notas nas provas e trabalhos; 5. Permitir o uso de relógios para que o aluno controle o tempo dedicado a cada atividade; 6. Permitir maior tempo nas provas e trabalhos escritos; 7. Supervisionar a realização de provas e trabalhos escritos para garantir que houve a compreensão correta dos enunciados entre outras adaptações possíveis para que assim, ocorra a melhoria do estudo do aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e que ocorra também, diminuição da taxa de abandono dos estudos (GA *et al.*, 2009).

CONCLUSÃO:

É imprescindível colocarmos em ação a educação inclusiva no dia a dia visto que, é um direito universal do cidadão. Para isso, é necessário que os ambientes escolares e professores estejam preparados para receber alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade por meio de adaptações como por exemplo, deixar um espaço livre no final da sala de aula para permitir que o aluno se movimente quando sentir necessidade, para que assim ele não perca a matéria dada em sala; Ajudar

em suas tarefas e nas provas; Permitir maior tempo de prova e fornecer ajuda quando necessário, entre outras adaptações na rotina escolar para permitir o estudo do aluno e assim, diminuir as taxas de abandono escolar. Com essas modificações, será possível driblar as dificuldades enfrentadas como por exemplo, falta de profissionais capacitados, falta de colaboração e presença dos pais no ambiente escolar, entre outros.

REFERÊNCIAS:

1 SEPULVEDA BERNALES, Valeria Jimena; ESPINA ARANEDA, Valeria Fernanda. Desempeño académico en estudiantes de educación superior con Trastorno por Déficit de Atención. **Estud. pedagóg.**, Valdivia , v. 47, n. 1, p. 91-108, 2021 . Disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052021000100091&lng=es&nrm=iso>. acessado em 25 mayo 2024. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100091>.

2 VAGO DAHER, Donizete et al . A construção do vínculo entre o homem e o serviço de atenção básica de saúde. **Rev Cubana Enfermer**, Ciudad de la Habana , v. 33, n. 1, p. 111-120, marzo 2017 . Disponível em <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192017000100013&lng=es&nrm=iso>. acessado em 25 mayo 2024.

3 CUNHA, V. L. O. et al.. Desempenho de escolares com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em tarefas metalinguísticas e de leitura. **Revista CEFAC**, v. 15, n. 1, p. 40–50, jan. 2013.

4 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing

5 OLIVEIRA, C. T. DE .; HAUCK-FILHO, N.; DIAS, A. C. G.. College Adjustment as a Mediator Between Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Work Self-Efficacy. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, v. 26, n. 65, p. 283–289, set. 2016.

6 PAES, S. S. M.; RENK, V. E.; SIMÃO-SILVA, D. P.. A inclusão de alunos com TDAH – um decênio das diretrizes de Educação Especial em Santa Catarina: um modelo de beneficência? . **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 30, n. 114, p. 254–273, jan. 2022.

7 VIERA DIAZ, Milierkys; AVILES JIMENEZ, Bárbara Osmary; PEREZ RODRIGUEZ, Lismay. Desarrollar la comunicación en familias de niños con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. **EDUMECENTRO**, Santa Clara , v. 14, p. , 2022 . Disponible en <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742022000100095&lng=es&nrm=iso>. accedido en 25 mayo 2024. Epub 30-Nov-2022.

8 JIN, Wen-Lan et al . ADHD symptoms in children aged 5 to 15 years in Zhabei District, Shanghai. **Eur. J. Psychiat.**, Zaragoza , v. 30, n. 3, p. 173-182, sept. 2016 . Disponible en <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-61632016000300002&lng=es&nrm=iso>. accedido en 26 mayo 2024.

9 PAES, S. S. M.; RENK, V. E.; SIMÃO-SILVA, D. P.. A inclusão de alunos com TDAH – um decênio das diretrizes de Educação Especial em Santa Catarina: um modelo de beneficência? . **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 30, n. 114, p. 254–273, jan. 2022.

10 DuPaul GJ, Stoner G. *ADHD in the Schools : Assessment and Intervention Strategies*. Third edition. The Guilford Press; 2014. Accessed May 25, 2024. <http://site.ebrary.com/id/10895713>

11 Fabiano GA, Pelham WE Jr, Coles EK, Gnagy EM, Chronis-Tuscano A, O'Connor BC. A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clin Psychol Rev*. 2009 Mar;29(2):129-40. doi: 10.1016/j.cpr.2008.11.001. Epub 2008 Nov 11. PMID: 19131150.

12 Reiber, C. & McLaughlin, T. F.. (2004). Classroom interventions: Methods to improve academic performance and classroom behavior for students

with attention-deficit/hyperactivity disorder. International Journal of Special Education. 9. 1-13.

¹Enfermeira, Faculdade Santa Terezinha – CEST

²Médico, Funorte – ICS

³Bacharel em Enfermagem, HE UFPEL EBSERH

⁴Artes visuais, UFU

⁵Pedagoga, UNESP/FCLAr

⁶Mestrado em Medicina, Uninove

⁷Psicóloga, Centro Universitário Salesiano de São Paulo

⁸Graduando em Ciências Biológicas, Instituto Federal da Paraíba

⁹Bacharelado em Nutrição, Centro Universitário Maurício de Nassau

¹⁰Graduanda em Medicina, Centro Universitário de Mineiros – Unifimes

jessycastelvia@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil